

CZU: 343.1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17606226>Oleh KYRYCENKO¹

kirichenkooleg75@ukr.net

Artiom PILAT²

artiom92@yandex.ru

COMPETENȚA PROCURORULUI ȘI A PROCURORULUI IERARHIC SUPERIOR ÎN CALITATE DE CONDUCĂTOR AL URMĂRIII PENALE

Abstract: Acest articol științific este dedicat cercetării și, prin urmare, evidențierii rolului și importanței procurorului și a procurorului ierarhic superior în calitate de conducător al urmării penale în cadrul procesului penal. Asigurarea legalității activității de urmărire penală, realizată prin verificarea și controlul asupra acestei activități, precum și respectarea principiului proporționalității acțiunilor de urmărire penală realizate în cadrul urmăririi penale constituie atribuția nemijlocită a ofițerului de urmărire penală, a procurorului și a judecătorului de instrucție, ținând de competența funcțională a acestor subiecți. Prin urmare, ofițerul de urmărire penală, procurorul și judecătorul de instrucție în cadrul urmăririi penale sunt cele mai importante figuri, iar soarta tuturor celorlalți participanți la procesul penal și a procesului penal în ansamblu depinde de legalitatea, valabilitatea și caracterul complet al acțiunilor lor.

Rolul și sarcina procurorului, atât în domeniul justiției penale, cât și în afara acesteia ar trebui să fie definite în legislație la cel mai înalt nivel posibil, fiind îndeplinite cu stricta respectare a principiilor și valorilor democratice ale Consiliului Europei.

Scopul direct al studiului îl constituie examinarea rolului și importanței procurorului și a procurorului ierarhic superior în calitate de conducător al urmării penale în cadrul procesului penal,

¹ Profesor universitar, doctor habilitat în drept, rector, Universitatea Unimanitară din Dnipro, Ucraina; e-mail: mail@dgu.edu.ua; ORCID ID: 0000-0002-2046-9522; e-mail: kirichenkooleg75@ukr.net

² Conferențiar universitar, doctor în drept, Catedra „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova (ROR: <https://ror.org/036kvxa54>); e-mail: academia@mai.gov.md; ORCID ID: 0000-0002-6606-1952, e-mail: artiom92@yandex.ru

deoarece conducerea bazată pe organizare, monitorizare și coordonare reprezintă prin sine elementul-cheie al activității realizate și soldate de atingerea unui rezultat scontat.

Scopul indirect al studiului respectiv constă în sporirea eficientizării activității procurorului și procurorului ierarhic superior în calitate de conducător al urmăririi penale în procesul de organizare, monitorizare și coordonare a acțiunilor ofițerului de urmărire penală la exercitarea urmăririi penale pe o anumită cauză. Scop care poate fi atins prin prisma definirii direcțiilor de bază ale activităților acestor subiecți în cadrul urmăririi penale, precum și realizării unui studiu comparat între competența conducătorului organului de urmărire penală și a procurorului, unde ultimului îi revin atribuții certe de realizare a unui control procesual, nu managerial, asupra activității ofițerului de urmărire penală.

Obiectivele prezentului articol științific constau în definirea direcțiilor de bază ale activității procurorului și procurorului ierarhic superior în calitate de conducător al urmăririi penale; stabilirea rolului acestora în procesul de organizare, monitorizare și coordonare a acțiunilor ofițerului de urmărire penală la exercitarea urmăririi penale

Drept rezultat al studiului, este prezentată cercetarea lucrărilor științifice ale autorilor, care vor contribui la cunoașterea și înțelegerea importanței realizării unui control riguros și drept urmare eficient de către procuror și procurorul ierarhic superior în calitate de conducător al urmăririi penale.

Cuvinte-cheie: procuror, procuror ierarhic superior, competență, atribuții, control, organizare, monitorizare, coordonare, conducător, urmărire penală.

THE COMPETENCE OF THE PROSECUTOR AND THE HIERARCHICALLY SUPERIOR PROSECUTOR AS THE LEADER OF THE CRIMINAL PROSECUTION

Abstract: The respective scientific article is dedicated to the research and, therefore, highlighting the role and importance of the prosecutor and the superior hierarchical prosecutor as the leader of the criminal investigation in the criminal process.

Ensuring the legality of the criminal prosecution activity carried out by verifying and controlling this activity, as well as respecting the principle of proportionality of the criminal prosecution actions carried out within the criminal prosecution, constitute the direct attribution of the criminal prosecution officer, the prosecutor and the investigating judge and belong to the functional competence of these subjects. Therefore, the criminal investigation officer, the prosecutor and the investigating judge in the criminal process are the most important figures, the fate of all other participants in the criminal process and the criminal process as a whole depends on the legality, validity and completeness of their actions.

The role and tasks of prosecutors, both in the field of criminal justice and outside it, should be defined in legislation at the highest possible level and be carried out in strict compliance with the democratic principles and values of the Council of Europe.

The direct aim of the study is the examination of the role and importance of the prosecutor and the senior prosecutor as the leader of the criminal investigation in the criminal process, because management based on organization, monitoring and coordination is in itself the key element of the activity carried out and leading to the achievement of an expected result.

The indirect aim of the respective study is to increase the efficiency of the prosecutor and the superior hierarchical prosecutor as the leader of the criminal prosecution in the process of organizing, monitoring and coordinating the actions of the criminal prosecution officer when carrying out the criminal prosecution on a certain case. A goal that can be achieved through the definition of the basic directions of the activities of these subjects in the framework of the criminal investigation, as well as the realization of a comparative study between the competence of the head of the criminal investigation body and the prosecutor, where the latter has certain attributions of carrying out a procedural control over the activity of the criminal investigation officer and not managerial.

The objectives of this scientific article consist in defining the basic directions of the activity of the prosecutor and the superior hierarchical prosecutor as the leader of the criminal investigation; establishing their role in the process of organizing, monitoring and coordinating the actions of the

criminal investigation officer in the exercise of the criminal prosecution and, last but not least, carrying out a comparative study between the competence of the head of the criminal investigation body and the prosecutor, where the latter has certain attributions of carrying out a procedural control over the activity of the criminal investigation officer and not managerial.

As a result of the study, it constitutes the research of the scientific works of the authors, which will contribute to the knowledge and understanding of the importance of achieving a rigorous control and, as a result, effectively by the prosecutor and the superior hierarchical prosecutor as the leader of the criminal investigation.

Keywords: prosecutor, superior hierarchical prosecutor, competence, attributions, control, organization, monitoring, coordination, leader, criminal investigation.

INTRODUCERE

Drept bază în descoperirea și cercetarea infracțiunilor, identificarea făptuitorului, realizarea acțiunilor de urmărire penală, planificarea urmăririi penale per ansamblu constituie o metodă tactică ce asigură stabilirea legăturii strânse dintre scopul și sarcinile urmăririi penale pe de o parte și modul efectiv de realizare a acestora pe de altă parte. Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, ce contribuie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, societății și statului prin intermediul procedurilor penale și al altor procedee prevăzute de lege.

În ipoteza dezvoltării ulterioare a rezultatelor științifice obținute vor fi definite direcțiile de bază a activității procurorului și procurorului ierarhic superior în calitate de conducător al urmăririi penale și, prin urmare, va fi stabilit rolul acestor subiecți în procesul de organizare, monitorizare și coordonare a acțiunilor ofițerului de urmărire penală la exercitarea urmăririi penale. De asemenea, va fi realizat un studiu comparat între competența conducătorului organului de urmărire penală și a procurorului, unde ultimului îi revin atribuțiile de realizare a unui control procesual asupra activității ofițerului de urmărire penală și nu cel managerial.

METODE ȘI MATERIALE APLICATE

În vederea realizării obiectivelor propuse, în prezentul articol științific au fost utilizate următoarele metode științifice: metoda logică bazată pe analiza deductivă și analiza inductivă care permite analiza conceptului propus spre studiere, metoda comparativă pe larg utilizată în cercetarea direcțiilor de bază a activității procurorului și procurorului ierarhic superior în calitate de conducător al urmăririi penale, metoda sistemică care s-a aplicat la sistematizarea atribuțiilor realizate de către procuror și procurorul ierarhic superior în calitate de conducător al urmăririi penale.

În procesul elaborării acestui articol, au fost consultate lucrările științifice ale autorilor D. Ostavciuc, T. Osoianu, M. Poalelungi, fiind analizat și Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) în atenția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei cu privire la normele și principiile europene referitoare la procurori. S-au mai examinat Hotărârile CtEDO pe cauzele Corigliano c. Italiei, Neumeister c. Austriei etc.

Listă de abrevieri:

CCPE – Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni;

RM – Republica Moldova;

CtEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

CPP – Cod de Procedură Penală;

art. – articol;

alin. – alineat;

pct. – punctul;

nr. – numărul;

p. – pagina;

ș.a. – și alții;

c. – contra;

etc. – etcetera.

DISCUȚII

Problema competenței procurorului în calitate de conducător al urmăririi penale, a atribuțiilor funcționale ale acestuia, precum și funcțiilor procesuale penale în general, continuă să fie discutabilă și în prezent.

Analizând unele aspecte doctrinare, precum și prevederile legale cu privire la activitatea procurorului în general, competența lui, atribuțiile funcționale, activitatea acestuia este divizată în trei direcții de bază:

– controlul asupra activității organului de urmărire penală și a organului care exercită activitatea specială de investigație;

– exercitarea nemijlocită a activității de urmărire penală;

– conducerea urmăririi penale.

Reieșind din specificul activității realizate de către procuror, acesta în cele din urmă beneficiază de anumite garanții care, la rândul lor, asigură atât buna desfășurare a activității de urmărire penală, cât și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale părților în cadrul urmăririi penale.

Procurorului, în calitate de persoană care conduce urmărirea penală, îi sunt specifice anumite activități manageriale care au impact direct asupra bunei desfășurări a urmăririi penale, precum și acțiuni de realizare a obligațiilor pozitive și negative ale statului în cadrul procesului penal.

Analizând competența procurorului la exercitarea urmăririi penale, se constată că lui îi revin atribuțiile organului de urmărire penală; o prevedere similară am identificat-o în cazul în care conducătorul organului de urmărire penale exercită nemijlocit urmărirea penală¹.

Realizând un studiu comparat dintre competența conducătorului organului de urmărire penală și a procurorului constatăm unele aspecte asemănătoare sub aspect managerial, după cum am menționat anterior, conducătorul organului de urmărire penală posedând unele competențe manageriale sub aspect organizatoric de activitate a secției, nu și sub aspect procesual. La rândul său, procurorul realizează un control procesual asupra activității ofițerului de urmărire penală.

Așadar, procurorul este în drept să controleze activitatea ofițerului de urmărire penală, să verifice dosarele și să întreprindă alte acțiuni care au impact direct asupra planificării urmăririi penale și realizării acțiunilor de urmărire penală. Controlul procesual

¹ Cod de procedura penală a Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. În. MO 05-11-2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699.

realizat de procuror asupra activității ofițerului de urmărire penală, în doctrina dreptului procesual penal a ridicat multe semne de întrebare cu privire la independența ofițerului de urmărire penală.

În prezenta lucrare ne-am expus asupra faptului că ofițerul de urmărire penală este persoană independentă și conducătorul organului de urmărire penală nu este în drept să dea indicații pe marginea cauzei penale; în același sens, ofițerul de urmărire penală se subordonează indicațiilor scrise ale procurorului.

Analizând prevederile art. 3 al Legii nr. 333 cu privire la statutul ofițerului de urmărire penală, deducem că în exercitarea atribuțiilor, ofițerul de urmărire penală este independent, se supune numai legii, indicațiilor scrise ale conducătorului organului de urmărire penală, ale procurorului și hotărârilor instanței de judecată, emise în limitele competenței lor și în conformitate cu legislația în vigoare.

Situația similară o identificăm și în prevederile art. 57 alin. (4) CPP al RM, așadar, ofițerul de urmărire penală se supune prevederilor prezentului cod și indicațiilor scrise ale procurorului și ale conducătorului organului de urmărire penală.

De asemenea, legiuitorul nu specifică caracterul ordinelor emise de conducătorul organului de urmărire penală, al celui organizatoric sau procesual. O astfel de formulare *ambiguă* a normelor de procedură creează o marjă largă de interpretare a legii, ce contravine regulii de bază conform căreia legea trebuie să fie clară și explicită. Examinând atribuțiile procurorului în faza de urmărire penală, deducem că legiuitorul i-a oferit o gamă largă de atribuții manageriale, care au impact direct asupra realizării scopului procesului penal.

Realizarea de către procuror a unui management productiv asupra activității de urmărire penală, efectuată de ofițerul de urmărire penală, depinde în primul rând de conlucrarea lor la faza de urmărire penală, care nu se poate baza doar pe relații de conducător pe de o parte și subaltern pe de altă parte; de fapt, este necesar să existe anumite relații de colegialitate între acești doi participanți, astfel ținându-se cont de aspectul moral la realizarea atribuțiilor de serviciu.

Legiuitorul i-a oferit procurorului o gamă largă de atribuții manageriale care au drept scop gestionarea activității ofițerilor de urmărire penală și asigurarea unei bune desfășurări a procesului penal. Analizând competența funcțională a procurorului, deducem că unele atribuții ale acestuia sunt asemănătoare cu cele ale conducătorului organului de urmărire penală, însă diferă de acestea datorită statului conducătorului organului de urmărire penală și al procurorului.

Sub aspect de planificare și organizare a activității de urmărire penală, procurorul pornește urmărirea penală, dispunând printr-o ordonanță motivată fie efectuarea urmăririi penale de către alte organe de urmărire penală, fie exercitarea sa nemijlocită a urmăririi penale în conformitate cu prevederile prezentului cod, ori refuză pornirea urmăririi penale, sau dispune încetarea urmăririi penale. O astfel de atribuție managerială, care îi revine procurorului, o putem diviza în următoarele segmente de bază:

- *Pornește urmărirea penală, dispunând printr-o ordonanță motivată efectuarea urmăririi penale de către alte organe de urmărire penală.* În urma examinării sesizării de către organul de urmărire penală, ofițerul de urmărire penală în timp de 24 de ore din momentul emiterii ordonanței de începere a urmăririi penale va informa procurorul care efectuează conducerea activității de urmărire penală, prezentându-i-se totodată și dosarul respectiv. La momentul când a luat cunoștință de ordonanța de începere a urmăririi penale, procurorul fixează termenul de urmărire în cauza respectivă. Fixarea termenului

de către procuror are un impact direct asupra organizării și planificării urmăririi penale; la stabilirea termenului, procurorul va lua în considerare toate criteriile ce se iau în calcul la stabilirea termenului rezonabil al urmăririi penale, ceea ce reprezintă o garanție de care beneficiază părțile la proces.

– *Exercitarea nemijlocită a urmăririi penale în conformitate cu prevederile prezentului cod.* În caz de necesitate, procurorul poate exercita personal urmărirea penală în orice cauză penală, indiferent dacă fapta comisă ține de competența acestuia. O asemenea atribuție am identificat-o în competența conducătorului organului de urmărire penală care este în drept să preia cercetarea cauzei, însă procurorul este în drept să ia această cauză de la conducător și să exercite nemijlocit urmărirea penală. În cazul exercitării nemijlocite a urmăririi penale, procurorului îi revin atribuțiile ofițerului de urmărire penală.

– *Refuză pornirea urmăririi penale, sau dispune încetarea urmăririi penale.* Examinând ordonanța de începere a urmăririi penale, dacă constată circumstanțele care exclud urmărirea penală el este în drept să refuze începerea urmăririi penale, precum și, în cazul stabilirii circumstanțelor prevăzute la art. 285 CPP, va înceta urmărirea penală.

Planificarea activității ca parte inerentă a managementului eficient în mare măsură depinde de deciziile luate, de activitatea procurorului la etapele inițiale ale urmăririi penale, de erorile comise ce vor afecta deciziile luate pe marginea cauzei, inclusiv cele de planificare și organizare a activității de urmărire penală.

Procurorii acționează în numele societății și în interes public, în scopul respectării și protejării drepturilor și libertăților omului, așa cum sunt ele prevăzute, în special, în Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului².

Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede că procurorul conduce personal urmărirea penală, controlează legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală și decide excluderea din dosar a probelor obținute conform prevederilor art. 94 alin. (1). Controlul asupra activității ofițerului de urmărire penală procurorul o realizează atât din oficiu, cât și în baza plângerii înaintate în condițiile art. 298 CPP. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerul de urmărire penală administrează, evaluează și verifică probele: constată circumstanțele cu privire la fapta comisă și verifică persoanele care ar putea comite fapta infracțională. Activitatea respectivă a ofițerului de urmărire penală trebuie să fie realizată cu o strictă respectare a principiului legalității; de specificat că anume de procuror depinde respectarea acestui principiu în cadrul urmăririi penale.

În vederea realizării unui control asupra actelor emise de către ofițerul de urmărire penală, procurorul solicită de la organul de urmărire penală, pentru control, dosare penale, documente, acte procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile săvârșite și persoanele identificate în cauzele penale în care exercită controlul și dispune conexarea sau, după caz, disjungerea cauzei dacă se impune aceasta. Prin ordonanță motivată, la propunerea organului de urmărire penală, sau din oficiu, procurorul este în drept să dispună disjungerea sau conexarea cauzelor penale, fapt care în mod direct influențează activitatea de urmărire penală.

Putem menționa că fiecare infracțiune are specificul ei aparte, ceea ce impune și o anumită cercetare a unor categorii de infracțiuni, prin utilizarea procedurilor probatorii

² Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) în atenția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei privind normele și principiile referitoare la procurori.

necesare. Există cazuri în care pentru cercetarea obiectivă, completă și sub toate aspectele este necesară separarea unor materiale a cauzelor penale sau, deopotrivă, unirea unor cauze penale între ele, pentru ca într-un final să se poată stabili adevărul. Din perspectiva respectării rolului activ al organului de urmărire penală, legea procesual penală numește aceste acțiuni ca disjungere și conexare a cauzelor penale.

În același timp, caracteristicile individuale ale infracțiunii și ale infractorului necesită un caracter individual al cercetării cauzelor penale. Cauzele penale în care figurează un număr mare de bănuți sau învinuți pot avea deficiențe în ceea ce privește termenul urmăririi penale și calitatea acesteia. Disjungerea nerezonabilă a cauzelor penale poate complica descoperirea infracțiunilor și, în unele cazuri, încalcă drepturile învinuitului, sau nu oferă posibilitatea organului de urmărire penală și ulterior instanței de judecată de a determina corect pericolul social al persoanelor care au comis infracțiunea. Pentru a asigura cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspecte a circumstanțelor cauzei penale, e necesar să fie create condiții optime și favorabile de cercetare³. În acest sens, am constatat că conexarea sau disjungerea cauzelor penale are un impact primordial asupra activității de planificare și realizare a acțiunilor de urmărire penală, ca parte inerentă a managementului activității de urmărire penală.

Astfel, dacă la etapa inițială a urmăririi penale nu se cunoșteau anumite circumstanțe, însă ulterior cauza penală este disjunsă sau conexată, toate activitățile de urmărire penală realizate necesită a fi modificate reieșind din circumstanțele și cauza care a fost conexată sau disjunsă. Așadar, instituția conexării și disjunerii cauzelor penale posedă un impact direct asupra activității de urmărire penală, îndeosebi asupra activității de planificare și realizare a acțiunilor de urmărire penală.

Planificarea și ordonarea acțiunilor de urmărire penală realizate de către procuror contribuie în mod inerent la respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale. Legislația și jurisprudența națională coincide cu standardele stabilite în jurisprudența Curții Europene, și anume în ce privește:

- Complexitatea cazului.
- Comportamentul părților.
- Conduita organului de urmărire penală.
- Importanța procesului pentru interesul public.
- Starea de minorat.

Aprecierea perioadei de calculare a termenului rezonabil al urmăririi penale, în conformitate cu prevederile naționale, se evaluează din momentul emiterii ordonanței de începere a urmăririi penale și se finalizează cu întocmirea rechizitoriului și trimiterea cauzei în instanța de judecată, sau cu o ordonanță de încetare și clasare a urmăririi penale. Potrivit jurisprudenței Curții Europene, dreptul persoanei cu privire la termenul rezonabil începe din momentul când persoana a fost acuzată de săvârșirea infracțiunii⁴.

Declanșarea termenului rezonabil al urmăririi penale începe din momentul atragerii persoanei în calitate de participantă a procesului penal prin efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, adică e necesară acea notificare oficială parvenită din partea autorităților competente, în cazul nostru a organului de urmărire penală privind bănuiala/învinuirea de săvârșire a acțiunii infracționale prevăzută de legislația penală.

³ Osoianu T., Ostavciuc D. Urmărirea penală. Chișinău: Cartea Militară, 2021. p. 326.

⁴ Cauza Neumeister c. Austriei. Hotărârea din 27 iunie 1968. Accesibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-7544> (vizitat la 11.01.2025).

Pentru a determina complexitatea cauzei penale în cadrul urmăririi penale și a estima termenul rezonabil, este necesar a stabili natura acuzației penale, existența participației, natura și volumul probelor, existența, numărul și complexitatea expertizelor, comisiilor rogatorii, procedurii de extrădare, numărul părților vătămate, al martorilor, dispunerea măsurilor speciale de investigații etc., deci orice acțiune procesuală ce ar necesita timp și resurse suplimentare pentru realizarea și obținerea rezultatului necesar⁵.

Respectarea termenului rezonabil, în coraport cu comportamentul părților, nu impune obligația persoanei de cooperare cu autoritățile judiciare⁶, deci bănuitului/învinuitului nu-i poate fi imputată vinovăția cu privire la tergiversarea urmăririi penale, atât timp cât comportamentul acestuia se află în limitele permise ale prevederilor Codului de procedură penală cu privire la apărarea sa. Conduita organului de urmărire penală joacă un rol important în evaluarea termenului rezonabil, aceasta ținând de diligența, rapiditatea și buna organizare a activității de descoperire a infracțiunilor, precum și de alte acțiuni cu care se realizează obligațiile pozitive de a investiga o cauză penală⁷.

Rapiditatea acțiunilor de urmărire penală într-o măsură oarecare depinde de abilitățile manageriale ale procurorului care o conduce. În urma realizării controlului asupra activității organului de urmărire penală, procurorul dă indicații în scris cu privire la efectuarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații în vederea căutării persoanelor care au săvârșit infracțiuni și identificării altor persoane care posedă informații cu privire la fapta comisă. Rolul activ în cadrul urmăririi penale îl posedă nu doar organul de urmărire penală, ci și procurorul care, în urma cercetării materialelor cauzei penale, va da indicații în vederea efectuării acțiunilor de urmărire penală sau a măsurilor speciale de investigații.

În comparație cu ajutorul metodic acordat de către conductorul organului de urmărire penală, indicațiile procurorului cu privire la realizarea unor acțiuni de urmărire penală sau a măsurilor speciale de investigație sunt obligatorii pentru executare pentru persoanele competente în vederea realizării acestei acțiuni. Ca și conducătorul organului de urmărire penală, procurorul este în drept să retragă o cauză penală, după care o va transmite conducătorului organului de urmărire penală pentru desemnarea unui alt ofițer care va exercita urmărirea penală, însă în acest sens legislația nu specifică expres în ce cazuri procurorul va retrage cauza, iar acest fapt în opinia noastră poate avea un efect pozitiv pentru buna desfășurare a urmăririi penale.

Dacă în cazul conducătorului organului de urmărire penală, legiuitorul prevede expres când cauza se retrage de la un ofițer și se transmite altui ofițer de urmărire penală, atunci procurorul o va retrage conducându-se de propria convingere și reieșind din rezultate obținute de ofițerul de urmărire penală pe marginea cauzei. Astfel, procurorului îi sunt atribuite competențe manageriale mai vaste în cadrul urmăririi penale, care în mod direct afectează și alte atribuții manageriale ale acestuia pe parcursul urmăririi penale.

Examinând atribuțiile procurorului, constatăm că nu toate au un impact asupra managementului urmăririi penale, dar soluționarea cererilor de recuzare sau de abținere a

⁵ Carajelescov C. Rolul procurorului în asigurarea respectării termenului rezonabil în cadrul urmăririi penale. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2017, p. 62.

⁶ Cauza Corigliano c. Italiei, hotărârea din 10 decembrie 1982. Accesibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-7544> (vizitat la 11.01.2025).

⁷ Poalelungi M., Dolea Ig., Vîzdoagă T. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p. 937.

ofițerului de urmărire penală are un impact asupra planificării și realizării acțiunilor de urmărire penală care vor fi realizate. Soluționarea cererilor de recuzare sau abținere a ofițerilor de urmărire penală, în opinia noastră are un impact direct asupra planificării și realizării acțiunilor de urmărire penală. Instituția incompatibilității reprezintă o garanție fundamentală a participanților la proces, ca urmărirea penală să fie realizată de către o persoană independentă și imparțială, examinând cauza multilateral, în lipsa intereselor personale.

Una dintre garanțiile aprecierii corecte și obiective a probelor este imparțialitatea și independența procesuală a ofițerului de urmărire penală, procurorului și judecătorului⁸.

În procesul examinării cererilor de recuzare sau de abținere, procurorul este obligat să soluționeze anumite circumstanțe, și anume în primul rând:

- din ce moment ofițerul de urmărire penală se află în situația de incompatibilitate;
- ce acțiuni au fost efectuate aflându-se în situația de incompatibilitate;
- probele administrate de ofițerul de urmărire penală se află în situația de incompatibilitate.

Soluționarea acestor chestiuni va contribui la identificarea probelor care cad sub incidența art. 94 a CPP, precum și la realizarea unui nou plan de acțiuni care urmează a fi întreprinse pe marginea cauzei cercetate. Procurorul ca manager al urmăririi penale va da indicații noi pe marginea cauzei, care sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală.

Sunt obligatorii indicațiile în formă scrisă cu privire la efectuarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații în vederea căutării persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Obligatorivitatea exercitării indicațiilor scrise de către procuror ar putea aduce atingere independenței ofițerului de urmărire penală, fapt consacrat atât în Codul de procedură penală, cât și în Legea cu privire la statutul ofițerului de urmărire penală.

Transmiterea dosarului spre verificare procurorului, precum și executarea ordinelor date în scris aduce atingere independenței procesuale a ofițerului de urmărire penală. Însă ordinul scris al procurorului poate fi contestat, cu condiția că ofițerul de urmărire penală își va argumenta decizia. Dacă nu este de acord cu indicația conducătorului organului de urmărire penală ori a procurorului privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, ofițerul de urmărire penală o va contesta imediat, dar nu mai târziu de 3 zile, înaintând procurorului care conduce urmărirea penală sau, respectiv, procurorului ierarhic superior materialele aferente și obiecțiile sale formulate în scris. Contestarea indicațiilor procurorului nu suspendă însă executarea ordinului.

Norma care reglementează procedura de contestare a ordinelor scrise ale procurorului creează o marjă largă de interpretare a acestora, deoarece termenul de examinare a contestației este de 15 zile din data înaintării. Pentru a asigura respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale, considerăm că acesta este necesar de a fi redus până la 5 zile.

Pe lângă faptul că legiuitorul a oferit ofițerului de urmărire penală posibilitatea de a contesta indicațiile scrise ale procurorului care conduce urmărirea penală, de o astfel de posibilitate beneficiază și bănuitul, învinuitul, reprezentantul lor legal, apărătorul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă și reprezentanții lor. Plângere se va depune împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea penală împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor care au fost efectuate sau dispuse în baza dispozițiilor date

⁸ Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993. С. 107.

de procurorul respectiv.

Plângerea se adresează în termen de 15 zile din momentul efectuării acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de act procurorului ierarhic superior și se depune fie direct la el, fie la procurorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărirea penală. În cazul în care plângerea a fost depusă la procurorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărirea penală, acesta este obligat să o înainteze, în termen de 48 de ore de la primirea ei, procurorului ierarhic superior împreună cu explicațiile sale, atunci când acestea sunt necesare.

Procurorul ca manager al activității de urmărire penală va examina materialele cauzei și conducându-se de convingerea lăuntrică va da indicații scrise ofițerului de urmărire penală. Indicațiile date de către el pot viza orice acțiune care este competent să o execute ofițerul de urmărire penală, fie de a emite un act, fie de a realiza o acțiune.

Pentru a asigura realizarea obligațiilor pozitive ale statului, prin intermediul reprezentanților acestuia, procurorul în calitate sa de manager al activității respective este în drept să înlăture persoana care efectuează urmărirea penală, dacă aceasta a încălcat legea în procesul urmăririi penale. În vederea realizării scopului procesului penal, organele competente ale statului întreprind o serie de activități reglementate de legislația procesual penală, care au menirea de a examina complet și obiectiv toate circumstanțele cauzei și să identifice persoanele care au comis fapta infracțională sau posedă informații despre fapta comisă.

Literatura de specialitate și cea criminalistică, în coroborare, vine cu o serie de recomandări metodice și tactice cu privire la tactica efectuării acestora, recomandând care acțiuni de urmărire penală trebuie a fi realizate la fiecare etapă a urmăririi penale. Aceste recomandări sunt la discreția procurorului sau a ofițerului de urmărire penală.

Planificarea și realizarea acțiunilor de urmărire penală reprezintă o parte inerentă a managementului urmăririi penale, care constă în libera apreciere a probelor în fiecare caz în mod individual de către procuror și planificarea realizării acțiunilor necesare. Activitatea de planificare realizată de către subiecții competenți depinde în mod direct de perceperea ofițerului de urmărire penală sau de capacitatea procurorului de a aprecia just și obiectiv toate circumstanțele cauzei. Aprecierea probelor după propria convingere nu trebuie confundată cu aprecierea după impresie, care este produsul unor percepții emoționale.

Aprecierea probelor bazată pe convingerea interioară se numește aprecierea liberă a probelor, spre deosebire de așa-numita teoria formală a probei, când puterea și semnificația probelor erau determinate în mod formal de lege, iar judecătorii trebuiau doar să determine dacă există probe necesare pentru a condamna persoana⁹.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova stipulează că libera apreciere a probelor nu înseamnă arbitrar, ci libertatea de a le aprecia în mod rezonabil și imparțial, iar rezultatele aprecierii probelor sunt expuse de către instanța de judecată în acte procedurale, care trebuie să fie motivate în mod obiectiv și sub toate aspectele potrivit legii. Motivarea se exprimă prin faptul că la admiterea unor probe și la respingerea altora judecătorul este obligat să indice motivele deciziei luate de el. Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în sarcina acuzării obligația de a proba toate elementele vinovăției

⁹ Ostavciuc D. Principiile procesului penal. Chișinău, Print Caro. P. 656.

într-o manieră aptă să înlăture dubiul¹⁰.

Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în sarcina acuzării obligația de a proba toate elementele vinovăției într-o manieră aptă să înlăture dubiul¹¹.

În acest sens, menționăm că pentru a planifica activitatea de urmărire penală, procurorul care conduce sau exercită urmărirea penală va aprecia toate probele administrate și va realiza un plan de acțiuni care necesită a fi realizate. În cauzele complicate și de mari proporții, procurorul ierarhic superior celui de a cărui competență este urmărirea penală poate dispune, prin ordonanță motivată, exercitarea urmăririi penale de către un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală, indicând procurorul care conduce grupul.

Complexitatea cazului include toate circumstanțele relevante a cauzei penale, inclusiv acțiunile procesuale care necesită a fi efectuate, volumul materialului probator administrat, numărul participanților la proces etc. Procurorul poate dispune efectuarea urmăririi penale în unele cazuri mai multor ofițeri din diferite organe de urmărire penală în conformitate cu prevederile art. 256 alin. (2) CPP.

În cauzele penale cu multiple infracțiuni, ce țin de competența diferitelor organe de urmărire penală, de către procuror se dispune efectuarea urmăririi penale de un grup de ofițeri care activează în organe de urmărire penală diferite sau crearea unui grup de procurori din care fac parte și ofițerii de urmărire penală, în funcție de caracterul infracțiunilor cercetate. Fiecare act emis de către procuror trebuie să fie argumentat, așadar procurorul ierarhic superior va argumenta necesitatea creării grupului de procurori.

În ordonanță, prin care s-a dispus de către procurorul ierarhic superior crearea grupului de procurori, în mod obligatoriu se va indica numele persoanelor care vor face parte din acest grup, precum și conducătorul acestui grup. Urmează deci ca procurorii și alte persoane incluse în grup să execute indicațiile scrise ale conducătorului grupului.

Ordonanța de constituire a grupului de ofițeri, pentru a asigura dreptul persoanei la un proces echitabil, va fi adusă la cunoștință bănuitului, învinuitului, părții vătămate, părții civilmente responsabile și reprezentanților lor, explicându-le dreptul de a recuza persoanele care fac parte din acest grup. Ordonanța de creare a grupului va fi adusă la cunoștință părților la proces înainte de fi realizate acțiuni procesuale de către procurori sau ofițeri de urmărire penală care fac parte din grup. În caz contrar ar putea să fie invocată de către părțile interesate inadmisibilitatea probelor administrate, în baza art. 94 alin. (1) pct. 4) și 5) CPP, dacă procurorii care fac parte din grupul creat sau ofițerii de urmărire penală nu și-au declarat abținerea atunci când aceasta se impune de circumstanțele cauzei, sau dacă unele acțiuni procesuale sunt realizate de persoane care nu sunt printre procurorii sau ofițerii de urmărire penală desemnați de către procuror.

Astfel, în cazul realizării unor acțiuni de urmărire penală de către o persoană a cărei nume nu figurează în ordonanța de creare a grupului, se încalcă competența personală și circumstanțele cauzei cad sub incidența art. 94 alin. (1) pct. 4) și 5) CPP. Examinând procedura de creare a grupului de ofițeri și a grupului de procurori, în linii generale aspectele procesuale privind crearea acestora sunt clare. Însă examinând în detaliu aceste prevederi, constatăm unele neclarități în norme de procedură referitoare la situațiile în

¹⁰ Hotărârea Curții Constituționale a RM privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi a Codului de Procedură Penală (intima convingere a judecătorului) nr. 18 din 22.05.2017.

¹¹ Hotărârea Curții Constituționale a RM privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi a Codului de Procedură Penală (intima convingere a judecătorului) nr. 18 din 22.05.2017.

care poate fi creat acest grup.

Expresia cauze complicate și de mari proporții în opinia noastră este una interpretativă, și este definită clar. De asemenea, nu se tălmăcește exact dacă poate fi creat grupul de procurori în cazul parvenirii și executării cererii de comisie rogatorie de către procuror.

Conlucrarea sau colaborarea statelor în lupta împotriva criminalității se realizează, în principal, prin semnarea sau aderarea la convenții internaționale țările asumându-și obligații de a reprima, prin mijloace proprii, anumite categorii de infracțiuni. Pot fi menționate în acest sens convențiile internaționale pentru reprimarea unor infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, de arme sau de persoane, a terorismului, corupției, spălării banilor sau a produselor infracțiunii etc.

Asistența juridică este o formă de cooperare internațională care, spre deosebire de conlucrarea internațională în vederea combaterii unor anumite categorii de infracțiuni transnaționale comise de asociații sau grupuri criminale, se realizează prin concursul acordat de un stat altui stat de a-și îndeplini funcția de realizare a justiției, ca expresie a suveranității sale. Comisia rogatorie reprezintă una dintre formele prevăzute de lege utilizate pentru realizarea asistenței juridice internaționale în materie penală, fiind folosită în relațiile dintre state, în planul asistenței juridice internaționale, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Comisia rogatorie este menționată în cadrul Convenției Europene de asistență judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, unde în art.3 se prevede că „Partea solicitantă va urmări îndeplinirea, în formele prevăzute de legislația sa, a comisiilor rogatorii referitoare la o cauză penală, care îi va fi adresată de către autoritățile judiciare ale părții solicitante și care au ca obiect îndeplinirea actelor de urmărire sau comunicarea mijloacelor materiale de probă, a dosarelor sau a documentelor”¹².

În cazurile în care organul judiciar constată că exacta cunoaștere a adevărului depinde de anumite probe care se găsesc în străinătate, solicită concursul autorităților străine. Pentru obținerea acestora, organul judiciar se adresează autorităților străine pe cale de comisie rogatorii, cu solicitarea de a se proceda la audieri de martori sau la constatări la fața locului¹³. Uneori, organele judiciare dintr-un stat pot socoti necesar ca martorii domiciliați în străinătate să fie invitați a se înfățișa înaintea acestor organe. Se poate întâmpla ca martorii unei cauze să fie deținuți într-un alt stat, iar aducerea lor în țara care-i solicită pentru a fi ascuțiți sau pentru o confruntare să fie neapărat necesară. Alteori, este necesară comunicarea unor piese judiciare aflate într-o țară și solicitate de organele judiciare din altă țară.

Așadar, pentru a planifica și a realiza toate acțiunile necesare în cazul parvenirii cererii de comisie rogatorie, procurorul va analiza conținutul acestei solicitări și va planifica toate acțiunile necesare care urmează a fi realizate, în scopul eficientizării activităților de urmărire penală, ce vor fi efectuate în cadrul acestei solicitări de comisie rogatorie. În acest sens opinăm, că la realizarea cererii de comisie rogatorie, în cazurile complicate sau voluminoase, procurorul ierarhic superior va emite ordonanțe de creare a grupului de procurori în care pot fi incluși ofițerii de urmărire penală, fapt ce va permite cercetarea

¹² Convenției Europene de asistență judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 21 decembrie 1998.

¹³ Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală nr. 371 din 01.12.2006. În: MO 02-02-2006 în Monitorul Oficial Nr. 14-17 art. 42.

completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei, precum și va reduce riscul de examinare și realizare a cererii de comisie rogatorie parvenită.

Crearea grupului de procurori va contribui la soluționarea următoarelor circumstanțe:

- Asigurarea respectării termenului rezonabil de examinare a cererii de comisie rogatorie.

- Asigurarea calității acțiunilor realizate de urmărire penală.

- Prevenirea săvârșirii a altor fapte ilegale de către persoana a cărei extrădare se solicită etc.

Grupul de procurori poate fi creat în faza de judecată în cazurile complicate și voluminoase, astfel conducătorul grupului dând indicații fiecărui membru al grupului cu privire la efectuarea anumitor acțiuni sau la întocmirea anumitor acte. Cu privire la contestarea indicațiilor procurorului care conduce grupul, legiuitorul nu se expune expres; la art. 51 alin. 3¹) CPP prevede că indicațiile date de procurorul ierarhic superior pot fi contestate de procuror la Procurorul General și adjuncții lui. Procurorul General și adjuncții lui decid asupra contestării, prin ordonanță motivată, în termen de cel mult 15 zile.

În cazul creării grupului de procurori, când conducătorul grupului este desemnat procuror ierarhic superior pentru procurori din cadrul acestui grup, indicațiile acestuia vor fi date în calitate de conducător al grupului de procurori, sau în calitate de procuror ierarhic superior. Dacă indicațiile conducătorului grupului sunt date în calitate de procuror ierarhic superior, atunci ele pot fi contestate în condițiile art. 51 alin. 3¹) CPP. Din primul punct de vedere o astfel de situație nu creează impedimente în activitatea grupului, însă pentru o cercetare completă a circumstanțelor cauzei, fiecărui participant i se oferă posibilitatea de a contesta indicațiile șefului; o astfel de prevedere ar contribui la productivitatea activităților realizate pe de o parte, pe de altă parte conducătorul grupului, conștientizând că acțiunile acestui pot fi contestate ar organiza mai eficient activitatea grupului.

Pentru a clarifica ce atribuții îi revin fiecărui membru al grupului, în vederea organizării activității de urmărire penală, este necesar ca să fie expres specificat ce atribuții îi revin conducătorului grupului.

REZULTATE OBȚINUTE

Articolul 3 alin. 4) al Legii cu privire la procuratură prevede că procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, imparțialității, rezonabilității, integrității și independenței procesuale, ceea ce îi oferă posibilitatea de a lua decizii în mod independent și unipersonal în cauzele pe care le gestionează. Articolul 13 al Legii cu privire la procuratură prevede expres că indicațiile procurorului ierarhic superior se formulează în scris, în conformitate cu legea și sunt obligatorii pentru procurorii ierarhici inferiori. Procurorul ierarhic inferior poate solicita motivarea indicațiilor procurorului ierarhic superior.

Șeful grupului nu este și procurorul ierarhic superior, dar indicațiile acestuia au efect obligatoriu pentru membrii grupului, și trebuie a fi executate, însă nu este clar care este procedura de contestare a acestora. Prin analogie, pentru contestarea acțiunilor, inacțiunilor sau a actelor emise de procurorul care conduce grupul de procurori, pot fi aplicate prevederile art. 299¹ alin. (2) al CPP al RM.

În conformitate cu prevederile alin. (10) al art. 270 Cod procedură penală (în vigoare la 17.08.2018 prin Legea nr. 179 din 26.07.2018), la exercitarea urmăririi penale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea unor acțiuni procesuale, altele decât cele cu caracter decizional, de către membrii grupului. În cazurile prevăzute de prezentul alineat, procurorii sau ofițerii de urmărire penală care sunt membrii grupului pot efectua doar acele acțiuni procesuale care au fost dispuse de procuror și își desfășoară activitatea sub directă conducere și supraveghere a lui. Actele întocmite de ofițerul de urmărire penală din indicația scrisă a procurorului sunt efectuate în numele și sub răspunderea acestuia din urmă.

Astfel, toate hotărârile cu caracter decizional pe marginea cauzei vor fi luate strict de către conducătorul grupului de procurori, însă pentru a oferi posibilitatea de a contesta indicațiile și deciziile conducătorului grupului, precum și pentru a reduce marja de interpretare a normelor de procedură penală, susținem opinia că art. 270 alin. (8) după expresia „*care conduce grupul*” trebuie să fie completat cu următoarea sintagmă: „*indicațiile conducătorului grupului pot fi contestate la procurorul ierarhic superior*”.

Un management eficient al activității grupului în primul rând depinde de capacitatea procurorului (șefului grupului) de a organiza activitatea grupului condus, care la rândul său trebuie să fie susținut de prevederi legale clare, în lipsa marjei de interpretare a normelor de procedură, care ar susține și ar reda complet caracterul legal al activității grupului de procurori.

CONCLUZII

În urma celor analizate în prezentul articol științific, ajungem la concluzia precum că sesizând încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale părților la proces și pentru a asigura buna desfășurare a urmăririi penale, în calitate de conducător al acestei activități procurorul este obligat să asigure respectarea tuturor garanțiilor de care beneficiază persoana în cadrul procesului penal.

Incompetența procurorului sau inacțiunile acestuia pot duce la aplicarea sancțiunilor procesual penale care vor surveni în urma constatării încălcărilor comise. Însă, pentru a crea condiții reale de verificare a activității ofițerului de urmărire penală, este necesar ca procurorul să verifice activitatea unui număr rezonabil de ofițeri de urmărire penală, în caz contrar această atribuție va fi dificil de realizat.

Reieșind din atribuțiile sale manageriale, procurorul este în drept să solicite judecătorului de instrucție să participe la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, care intră în competența acestuia. În acest sens, pentru a asigura respectarea garanției părților la proces, procurorul va solicita judecătorului de instrucție să participe la audierea persoanelor în condițiile art. 110¹ CPP al RM.

Procurorul va întreprinde, la rândul său, acțiunile necesare pentru a organiza activitatea de audiere, la care în mod obligatoriu va participa și judecătorul de instrucție. Totodată, pe lângă organizarea activității de audiere a minorilor de către judecătorul de instrucție, procurorul în calitate de conducător al urmăririi penale va solicita organelor competente ridicarea imunității, în funcție de caz.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

- Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) în atenția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei privind normele și principiile europene referitoare la procurori.
- Carajeleascov C. Rolul procurorului în asigurarea respectării termenului rezonabil în cadrul urmăririi penale. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2017, pp. 59-66.
- Cauza Corigliano c. Italiei, hotărârea din 10 decembrie 1982. Accesibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-7544> (vizitat la 11.01.2025).
- Cauza Neumeister c. Austriei. Hotărârea din 27 iunie 1968. Accesibil: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-7544> (vizitat la 11.01.2025).
- Cod de procedura penală a Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. În. MO 05-11-2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699.
- Convenției Europene de asistență judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959. Publicat în Monitorul Oficial nr. 492 din 21 decembrie 1998.
- Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi a Codului de Procedură Penală (intima convingere a judecătorului) nr. 18 din 22.05.2017.
- Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală nr. 371 din 01.12.2006. În: MO 02-02-2006 în Monitorul Oficial Nr. 14-17 art. 42.
- Ostavciuc D. Principiile procesului penal. Chișinău, Print Caro. 719 p.
- Osoianu T., Ostavciuc D. Urmărirea penală. Chișinău: Cartea Militară, 2021. 467 p.
- Poalelungi M., Dolea Ig., Vîzdoagă T. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p.
- Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993. С. 107.